

УДК 581.442+581.445

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОЙ ЛИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КЕНАФА В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЯ
НУКУССКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

Кутыбаева Элеонора Каримбергеновна

м.н.с. отдела прикладной экологии и устойчивого развития, Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека, г. Ташкент, грант ИЛ-49210480 –«Разработка технологии восстановления ландшафта и сохранения засушливых экосистем дельты Амударьи (Каракалпакстан) методами и средствами агролесомелиорации»

Азизов Турди Бобоевич

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

Бахши Мухаммадрезо Абдуллазизович

м.н.с. Ботанического сада им. Ф.Н. Русанова АНРУз, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196494>

Аннотация. В статье представлен обзор литературы, посвященный кенафу (*Gibiscus cannabinus*). Приведено ботаническое описание. Изложены условия и методика проведения полевого опыта по экологическому испытанию новой селекционной линии кенафа. Приведена дифференциация фаз развития кенафа на участке конкурсного испытания, сделан морфобиологический анализ по признакам количество листьев и высота стебля.

Ключевые слова: Кенаф, методика полевого опыта, математическая обработка данных, дифференциация по фазам развития, агротехнология No-till+дождевание.

Abstract. The article presents a review of the literature on kenaf (*Gibiscus cannabinus*). A botanical description is given. The conditions and methodology for conducting a field experiment on the ecological testing of a new breeding line of kenaf are outlined. The differentiation of the development phases of kenaf at the site of the competitive test is given, a morphobiological analysis is made according to the characteristics of the number of leaves and stem height.

Keywords: Kenaf, field experiment technique, mathematical data processing, differentiation by development phases, no-till agricultural technology+rain watering.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность вопроса. За последний период в условиях аридного климата Каракалпакстана на большей части земельных угодий по причине вторичного засоления стало малорентабельным возделывание хлопчатника ценной технической культуры.

Изученность вопроса. Весомый вклад в решение вопросов интенсификации земледелия сделан физиологами экологического профиля, направленность фитофизиологических исследований зародилась на рубеже 20-го века. Классические исследования В.Н. Морозова засухи и морозостойкости растений выдвинули результаты исследований на мировой уровень. Зарубежный ученый впервые использовал термин растение-среда и ввел термин экологическая физиология. Вопросом экологического испытания кормовых культур, в частности люцерны синей гибридной, занимаются за рубежом в России. Проведены экологические испытания селекционных номеров люцерны синей гибридной сибирской селекции в условиях Центральной Якутии. Дана оценка её

хозяйственно-ценных признаков. Проводили отбор среди Австралийских образцов свинороя на засухоустойчивость Емельянова А.Г., Соромотина А.А., Низова Г.К. и Брач Н. (2010), которые изучали генетическую коллекцию льна на качество масла. Выявлены высокомасличные образцы. Количество белка и масла составило 16-22 г и в процентном соотношении 34-41 %, по результатам Koler C. и Saha A. (2009). Изучали разнообразие фенхеля в условиях нормы и недостатка питания. Zhou Yi., Lamb Rides Chris., Kearns Ryan Ye Chan Grong., Cao Ninh., Fukai Shu (2009). Rattey A.R., Jackson P.A., Hogarth D.M., McRae T.A. (2009), которые провели работу по отбору генотипов на конечных этапах опытов с сахарным тростником и изучено влияние сезона года.

Цель исследования. Целью наших исследований является апробация новой технологии обработки почвы, улучшения плодородия с помощью органических и минеральных удобрений, проведение интродукции и конкурсного испытания новых видов растений семейства мальвовых с целью подбора высоко устойчивого к абиотическим стрессовым факторам селекционных линий технических культур кенафа с перспективой внедрения в производство на засоленных землях Приаралья.

Задачи исследования. Разработка технологии восстановления ландшафтов и сохранения аридных экосистем дельты Амударьи с использованием методов зарубежной и интенсивной отечественной агротехнологии. Разработка технология улучшения почв, схемы севооборотов, подбор стрессоустойчивого нового селекционного материала из семейства мальвовых кенафа с целью внедрения его в производство в условиях Каракалпакстана.

Научная новизна. Впервые на практике применена агротехнология (No-till+дождевание) при возделывании новых селекционных линий кенафа и канатника в условиях Нукусского района. Произведено экологическое испытание.

Условия и методика проведения полевого опыта.

В условиях Нукусского района ООО «Нукус балык» 26-28 июня 2022 г. была освоена земельная площадь на первом сроке посева 6 соток агротехнологии (No-till+дождевание) - участок конкурсного испытания.

Выбор методики проведения исследования осуществлялся на основе анализа работ ведущих ученых:

- дифференциация интродуцентов по пятибалльной шкале для травянистых и древесных пород, которая приведена Белолиповым И.Г. в работе «Методика «Интродукционная оценка», Ташкент, 1972;
- по замерам глубины борозд (No-till технология), изложенной Кондратюком В.П. в методическом пособии «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» (Агротехника обработка почвы), УзПИТИ-2007 й., 20-21 бет;
- приживаемости растений весной, осенью и при перезимовке; прохождение фенологических фаз растений на основе работы Русанова Ф.Н. «Фенология растений», гл. Таш. ботсад им акад. Ф.Н. Русанова, Ташкент, 1970;
- определение возраста растений от появления всходов, вхождение в генеративную фазу, естественное старение и гибель растений по работе Т.А. Работнова «Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах» (1950), стр. 167-176;

- способы обработки данных по рекомендациям О. Таирова и М. Мирзарасулова «Математическая обработка данных», Институт генетики и экспериментальной биологии (2000). Согласно рекомендациям, определяются среднеарифметические показатели каждого признака отдельно – M ; вероятность ошибки полевого опыта – $\pm m$ полевого опыта; градация признака, генетическое расщепление или константность морфобиологических признаков – G ; коэффициент вариации – процент изменчивости признака – $V\%$. Каждый признак изучается отдельно, судя по показателям определяется генетически обусловленные признаки выравненности популяций.

Подготовку почвы под закладку полевого опыта производили по методу “нулевая обработка почвы” 28.05.2022 года. Пустующий участок, заросший верблюжей колючкой, лебедой, солянкой, разравнивали с помощью грейдера, удалив сорную растительность; полевой участок был выравнен, верхний гумусовый слой не перепахивали; после вручную подготовили палы 1x2, и 2x4. Семена кенафа высеивали в палы предварительно прочертив бороздку на глубину 4 см. Агротехнологические мероприятия проводили по фазам развития растений, при внесении удобрений использовали гумусообразующие добавки, быстроусвояемые растениями.

Объект исследований. Для проведения экологического испытания в условиях Нукусского района Каракалпакстана использовали селекционную линию л-1. Техническая культура канап, гибискус (*Hibiscus cannabinus*), пенька гамбо – вид однолетних лубяных растений семейства мальвовых. В диком состоянии, по-видимому, встречается в Южной Африке и Центральной Индии. Корень стержневой, ветвистый, проникает в почву на 30-50 см (иногда на 2 м). Стебель прямой, ребристый или округлый, с шипиками, высотой 1-5 м. Листья крупные, средние — пальчато раздельные, нижние — сердцевидные, верхние — ланцетные. Цветки пазушные, 5-членные, крупные, кремовые с ярко-вишнёвым пятном внутри венчика. Плод – 5-гнездная коробочка, густо покрытая жёсткими волосками, вызывающими раздражение кожи у человека. Семена серые, почковидные или треугольные; 1000 семян весят 20—28 граммов. Растение теплолюбиво и влаголюбиво. Семена начинают прорастать при 12—14 °С. Вегетационный период 125—145 суток.

Результаты полевых исследований.

Прохождение фенофаз растений анализировали по методу Работнова Т.А. (1950):

- 1 категория – латентное число дней от посева семян до всходов,
- 2 категория – прегенеративный период – молодые растения,
- 3 категория – генеративная фаза до вступления в фазу бутонизации,
- 4 категория – постгенеративный сенильный период.

Категории фенофаз представлены на рис. №№ 1- 4.

Рис 1.Измерение роста кенафа (*Hibiscus cannabinus*)16.08.2022

Рис 2.Кенаф в фазе бутонизации и цветение (*Hibiscus cannabinus*) 23.08.22

Рис 3.Кенаф (*Hibiscus cannabinus*) в фазе цветения 16.09.2022

Рис 4.Кенаф (*Hibiscus cannabinus*) Рост побегов прегенеративная фаза

Рис 5. Кенаф (*Hibiscus cannabinus*) в генеративной фазе.16.09.22 выше 2м.

Таблица № 1

Дифференциация по фазам развития растения на участке (No-till+дождевание) конкурсного испытания посадок первого срока от 28.06.2022 г. по агротехнологии

Название сорта или вида	Число дней от посадки до начала вегетации	Число дней от всхода в до появления листа	Появление 2-3 листьев	Бутонизация	Цветение	Плодоношение
	Латентный период		Пергенеративный период	Генеративный период		Постгенеративный сенильный период
<i>Hibiscus cannabinus</i> Кенаф	5	12	18	42	45	90

Посев проведён 6 июня 2022 г. (с предварительной замочкой на 19 часов семян экспозиции). В зависимости от сроков прохождения фенологических фаз пройдены следующие агротехнические мероприятия:

- получены всходы 11 июня, начался рост стебля;
- проведена междурядная обработка почвы 28 июня, появились 4-6 настоящих листьев, произведено прореживание и первое рыхление почвы;
- 6 июля произведено второе мотыжение и внесены удобрения окси гуммата из расчёта 200 грамм на 200 литров воды, начался интенсивный рост стебля.

В целях разработки научно обоснованной агротехнологии возделывания новых интродуцированных растений в условиях засоленных почв Приаралья необходимо учитывать индивидуальное развитие интродуцентов.

Данные учёта развития кенафа отобраны в таблице 2.

Таблица 2

Данные учета развития кенафа

Наименование растения	Время посева	Длина побега					
		30.06.22	10.07.22	20.07.22	30.07.22	10.08.22	20.08.22
Кенаф	06.06.2022	5,4	10,2	20,6	31,4	56,2	66,4

В таблице № 3 отражены погодные условия. Так, в Нукусском районе в июне месяце была высокая температура: по данным Узгидромета среднесуточная дневная температура в июне составляла +34,5°, в июле - +34,54°, в августе наблюдались перепады температуры после 24 числа, несмотря на это, среднесуточная температура была высокой - +33,03°.

Таблица 3

Среднесуточная дневная температура в летние месяцы 2022 года

(по данным <https://www.accuweather.com.uz>)

Июнь 2022 г.

06.06.22	07.06.22	08.06.22	09.06.22	10.06.22	11.07.22	12.06.22	13.06.22	14.06.22	15.06.22
+34+2 7	+34+2 8	+35+2 7	+33+2 7	+33+2 7	+36+2 7	+33+2 6	+33+2 7	+33+2 7	+35+2 8
6.06.22	17.06.22	18.06.22	19.06.22	20.06.22	21.06.22	22.06.22	23.06.22	24.06.22	25.06.22
+36+2 8	+36+2 9	+36+2 8	+36+2 9	+36+2 9	+34+2 7	+33+2 7	+33+2 8	+34+2 8	+34+2 9
26.06.22	27.06.22	28.06.22	29.06.22	30.06.22	В среднем (+-)				
+34+2 8	+35+2 7	+35+2 8	+35+2 8	+36+2 8	+34,5 +28				

Июль 2022 г.

01.07.22	02.07.22	03.07.22	04.07.22	05.07.22	06.07.22	07.07.22	08.07.22	09.07.22	10.07.22
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

+34+2 0	+34+2 0	+31+2 2	+27+1 6	+30+1 7	+27+1 6	+28+1 7	+32+1 8	+34+19	+34+2 0
11.07. 22	12.07. 22	13.07. 22	14.07. 22	15.07. 22	16.07. 22	17.07. 22	18.07. 22	19.07.2 2	20.07. 22
+33+1 2	+38+2 4	+38+2 4	+38+2 4	+39+2 4	+41+2 3	+41+2 5	+40+2 5	+42+25	+42+2 6
21.07. 22	22.07. 22	23.07. 22	24.07. 22	25.07. 22	26.07. 22	27.07. 22	28.07. 22	29.07.2 2.	30.07. 22
+44+2 9	+45+2 9	+41+2 8	+37+2 5	+33+2 5	+33+2 1	35+23	+34+2 1	+32+21	+34+2 1
31.07. 22	+-								
+34+2 3	34,54								

Август 2022 г.

01.08. 22	02.08. 22	03.08. 22	04.07. 22	05.08. 22	06.08. 22	07.08. 22	08.08. 22	09.08. 22	10.08. 22
+32+2 3	+33+2 0	+35+2 0	+36+2 3	+35+2 3	+34+2 2	+34+2 2	+34+2 2	+34+2 2	+32+1 9
11.08. 22	12.08. 22	13.08. 22	14.08. 22	15.08. 22	16.08. 22	17.08. 22	18.08. 22	19.08. 22	20.08. 22
+32+1 9	+33+2 0	+35+2 1	+36+2 2	+37+2 2	+35+2 4	+31+2 0	+32+1 9	+34+1 8	+28+1 9
21.08. 22	22.08. 22	23.08. 22	24.08. 22	25.08. 22	26.08. 22	27.08. 22	28.08. 22	29.08. 22	30.08. 22
+27+1 5	+29+1 3	+31+1 5	+30+1 6	+32+1 5	+32+1 5	+32+1 7	+33+1 6	+34+1 8	+36+1 8
31.08. 22	+-								
+36+2 0	33,03								

В таблице № 4 приведено морфобиологическое описание кенафа по количеству листьев.

Таблица № 4

Морфобиологическое описание кенафа по признаку количество листьев

№	Название вида растения или деревьев.	n	M±m	G	V%	Посадка по срокам
1	Кенаф	20	22,0±1,62	7,25	32,0	06.06.22

В таблице № 5 приведено морфобиологическое описание кенафа по высоте стебля.

Таблица 5

**Морфобиологическое описание кенафа по признаку высоты
стебля в первый срок посадок**

№	Вид растения	n	M±m	G	V%	Посадка по срокам
1	Кенаф	20	35,43±3,65	16,33	46,11	06.06.22

Данные, приведённые в таблицах 4 и 5, показывают, что самым высокорослым растением семейства мальвовых оказался кенаф. В отчётном периоде в июле рост главного стебля составил 35,43 при этом вариация признака составила 46,11 %, в августе месяце рост главного стебля составил в среднем 66,4 см, а в сентябре рост стебля достиг более 2м. предьявлено на рисунке 5.

По признаку количества листьев видна закономерность: высокорослые растения кенафа имели большую облиственность в среднем 22,0 листа на одно растение, при этом вариация признака составила 32 %.

Согласно метода Белолипова И.Г. «Интродукционная оценка», с учетом показателей роста развития и прохождения фенологических фаз кенафа интродукцию на данный период прошел успешно, получив по пятибалльной шкале 4 балла.

Выводы

1. Кенаф проявил высокую стойкость к стрессовому фактору, о чем свидетельствует высокий показатель развития на начальном этапе.
2. Кенаф не подвергался влиянию высокой аномальной температуры.
3. Таким образом, можно прийти к выводу, что в условиях производства в первый летний срок высокоэкономично и эффективно возделывать кенаф л-1, в соответствии с высокой агротехникой он условно занесён в первую группу культивируемых растений.

REFERENCES

1. Белолипов И.В. Методика «Интродукционная оценка» - Ташкент, 1972.
2. Бурьгин В.А., Головченко С.Г., Гараева Ф.Г., Расулов А., Ахмедов С., Давлегшина М.Н., Мавланов Х., Темирбаев Н. Рост и развитие форм и отборов изеня в различных экологических условиях. // Полупустыни Узбекистана и их фитомелиорация.- Ташкент: Фан. 1977. - С. 7-31.
3. Доспехов Б.А. Постановка полевого опыта. - Москва, 1979.
4. Емельянова А.Г., Соромотина А.А. Экологические испытания кормовых культур, в частности люцерны синей гибридной. Сиб.вестн. с.х. науки [Э]. – 2010, № 4. - С. 24-30.
5. Ершов М.Ф. Методика «Опыт акклиматизаций древесных кустарниковых пород», «Бюллетень главного ботанического сада». Выпуск №22, Москва, 1955. - С. 25-27.
6. Кондратюк В.П. «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» (Агротехника, обработка почвы) Агротехнология, Услубий кулланма, УзПИТИ-2007 й., 20-21 бет (No-tile технология и замеры глубины борозд).

7. Низова Г.К., Брач Н. Изучение генетической коллекции льна на качество масла. Аграр Россия. 2010 -1 - С. 32-35.
8. Работнов Т.А. «ТРУДЫ Ботанического института АН», серия-3,1972 выпуски № 6, 7 «Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах». Москва -1950. С. 167-176.
9. Таиров О., Мирзарасулов М. Математический обработка данных. Компьютерная программа. ИГЭБ, 2000.
10. Русанов Ф.Н. «Фенология растений» (5 балльная шкала интродукционных растений), главный Таш. Бот. Сад. - Ташкент, 1970.
11. Колер С., Саха А. Разнообразие фенхеля в условиях нормы и недостатка питания. J.New Seeds. - 2009. - № 10. - С. 138-147.
12. Koshel P.A. «Вегетативное размножение путём отводки черенкования», Fox ford, 2017.
13. Rattey A.R. Jackson P.A., Hogarth D.M., McRae T.A. (2009) Отбор генотипов на конечных этапах опытов с сахарным тростником и изучено влияние сезона года. // Crop and Sci - 2009., - С.1165-1174.
14. Zhoi Yi., Lambrides Chris., Kearns Ryan., Ye Changrong., Cao Ninh., Fukai Shu. Проводили отбор на засухоустойчивость среди Австралийских образцов свиного. //Selecting for drought tolerance among Australian green couch grasses(Cynodon spp.) - // Crop and Pasture Sci. - 2009. № 60, 12 - С. 1175-1183.